

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Рустамов Лазизбек Хусанбоевич

Профессор кафедры физического воспитания
и спорта ТДПУ им. Низами

Турсунов Шарибжон Юсубжонович

Учитель физкультуры 34-й общеобразовательной
школы Янгиюльского района Ташкентской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12683268>

Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности, не связанной с физической культурой, поскольку физическая культура и спорт – общепризнанные материальные и духовные ценности общества, в целом, и каждого человека, в отдельности.

Не случайно все последние годы всё чаще говорится о физической культуре не только как о самостоятельном социальном феномене, но и как об устойчивом качестве личности. Исторически физическая культура складывалась, прежде всего, под влиянием практических потребностей общества в полноценной физической подготовке подрастающего поколения и взрослого населения к труду. Вместе с тем по мере становления систем образования и воспитания физическая культура становилась базовым фактором формирования двигательных умений и навыков.

В организации делового общения учителя с учениками на уроке, в обеспечении его воспитательного воздействия нужна оптимальная мера. Задача педагога – определить тот порог, за которым проверенные идеи, справедливые мысли, слова оцениваются в глазах учеников, и самые благие намерения встречают тогда апатию или даже противодействие.

Важнейшим признаком профессионализма учителя является его способность, используя те или иные формы, приёмы обучения и воспитания учащихся, выражать к каждому своё личное отношение.

Другим важным показателем профессиональной культуры учителя является использование им разнообразных и варьирующих межличностных связей для формирования коллектива учащихся. Педагогическое общение учителя физической культуры предполагает умение работать как с классным коллективом учеников и спортивной группой школьников (на уроках физической культуры, занятиях в спортивных секциях, соревнованиях), так и с большими коллективами учащихся при проведении спортивно-массовых мероприятий, дней

здоровья, спортивных праздников и вечеров. Эти умения формируются на протяжении всей работы в школе и содержат навыки общения с учениками, их родителями, учителями и руководством школы, вышестоящими организациями: органами народного образования, Комитетом по физической культуре и спорту.

В многообразной деятельности учителя физической культуры выделяют четыре функции его педагогического труда:

- *Конструктивная;*
- *Коммуникативная;*
- *Организаторская;*
- *Познавательная.*

Модернизация системы Узбекского образования потребовала коренной перестройки процесса обучения и воспитания, в том числе, и физического воспитания учащихся. В настоящее время деятельность учителей физической культуры основана на решении таких задач, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности школьника, закрепление потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и избранным видом спорта, воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений и приобретение опыта общения между учащимися и педагогами.

Физическое развитие школьников необходимо осуществлять с опорой на духовный фундамент личности. Поэтому необходимо уделять внимание развитию стремления к самоанализу, самооценке, самосовершенствованию. Пример учителя физической культуры, обладающего высокой педагогической культурой, работающего над совершенствованием собственной личности, является важным средством воспитания учащихся в условиях личностно-ориентированного образования. Движение в этом направлении сделает физическую культуру средством непрерывного совершенствования личности как ребёнка, так и учителя.

В современном обществе необходим творческий поиск новых подходов, концептуальных путей и содержательных форм в работе с детьми. Как сделать физическую культуру средством совершенствования личности ребёнка? Расскажу немного о системе своей работы.

Основные направления моей работы:

- *повышение общего уровня физической подготовки учащихся;*

- *привитие сознательного отношения к занятиям физической культурой;*
- *популяризация и агитация здорового образа жизни;*
- *повышение спортивного мастерства ребят и их подготовка для участия в районной и городской Спартакиадах школьников.*

В своей каждодневной работе я решил поднять общий уровень общефизической подготовки, которая является базой в любом виде спорта. Это положительно сказалось на результатах сдачи как учебных упражнений в течение года, так и итоговых зачётов в конце учебного года.

Одним из основных учебных упражнений по физической подготовке у юношей является подтягивание на перекладине. В то же время это и наиболее трудный зачёт, чтобы повысить результаты, юношам всех классов в конце урока отводится время на данное задание. Учащимся 6-ых классов предлагается выполнить до 5 подтягиваний на перекладине, 7-ых – до 6; 8 класс – 8; 9 класс – 10; 10-11 класс – 12. Дополнительные тренировки положительно сказались на сдаче учебных упражнений как в конце каждого учебного триместра, так и в конце учебного года.

В процессе обучения мною используются все известные способы организации урока: фронтальный, групповой, индивидуальный, круговой, игровой, соревновательный. Выбор метода в большей степени зависит от задач урока и этапа обучения. Так на начальном этапе обучения технике бега на короткие дистанции я применяю фронтальный метод. Проверяю правильное положение ног и рук на старте. Туловище должно быть наклонено вперёд, взгляд устремлён перед собой. При обучении работе рук я объясняю, что руки, согнутые в локтях, должны двигаться вдоль туловища, образуя треугольник.

После обучения стартовому положению перехожу к обучению стартовому разгону, при этом обращая внимание на характерные ошибки учащихся: быстрое выпрямление туловища после старта; скованное положение плеч и рук.

Следующим этапом обучения является бег по дистанции. При этом акцентирую внимание на прямолинейность движения, а также на правильную постановку стопы при беге и работу рук.

Групповой метод используется на более поздних этапах обучения после того, как учащиеся освоили основные элементы техники и перешли к их совершенствованию.

Групповой метод чаще всего используется в гимнастике, в спортивных играх (баскетбол) и при работе на тренажёрах. Класс делится на несколько групп от трёх до пяти человек и совершенствует технические приёмы на различных снарядах. При обучении спортивным играм одна группа совершенствует технику передач и приёма мяча. Вторая – броски после ведения, третья – броски мяча с места и т.д.

Обучение двигательным умениям и навыкам неразрывно связано с развитием двигательных качеств ребят. Примером могут являться занятия гимнастикой.

На современном этапе обучения на уроках физической культуры нельзя оценивать успехи учащихся строго по учебным нормативам. По уровню физической подготовки и здоровья современные учащиеся намного уступают ученикам прежних лет. Поэтому особенно актуальным в процессе обучения становится индивидуальный подход.

В своей работе я стараюсь для каждого ученика подобрать доступные ему упражнения. У каждого ребёнка должна быть своя цель на пути совершенствования физической подготовки, даже слабый по физическому развитию ученик должен чувствовать себя комфортно на уроках. Введение третьего урока физкультуры в неделю позволило повысить вариативность методов обучения.

Главная задача учителя физической культуры – добиться того, чтобы на уроках каждому ученику было интересно, чтобы каждый понимал, что занимается физическим совершенствованием своего тела, укреплением своего здоровья.

Воспитание у населения потребности к систематическим занятиям физической культурой и спортом – одна из главных задач нашего государства, и начинается её решение в образовательном учреждении, и на школьных уроках физкультуры в том числе.

Индивидуальный метод хорошо использовать в работе со старшеклассниками. Это, прежде всего, выполнение дополнительных заданий по развитию физических качеств с учётом склонностей, физической и технической подготовленности. Все эти задания направлены на совершенствование ранее приобретённых двигательных умений и навыков.

При использовании кругового метода учащиеся делятся на группы, но в данном случае работают одновременно, каждый на своей «станции».

В результате такой работы достигается наивысшая плотность урока,

при этом совершенствуются основные двигательные (физические) качества ученика. Этот метод может быть использован на ограниченной площади и занимает немного времени. Достаточно половины спортивного зала, чтобы за 15-20 минут «нагрузить» весь класс.

Как правило, на одном уроке учащиеся проходят от пяти до семи станций с интервалом отдыха в одну минуту.

Одним из главных методов обучения на уроках физкультуры является игровой. Только через игру можно добиться постоянного интереса школьников к урокам физкультуры. Опыт показывает, что проводить подвижные или спортивные игры с учащимися целесообразно во второй половине основной части урока. Это позволяет проводить урок на высоком эмоциональном уровне и получить положительный эффект от занятия.

К сожалению, со временем увеличивается число учеников, освобождённых от занятий физической культурой, поэтому всё более актуальным становится введение новых методик занятий и оценивания. Тема инноваций в преподавании физической культуры становится особенно актуальной в сегодняшней школе.

В нашей школе для достижения полной успеваемости, посещаемости и повышения активности учащихся используется рейтинговая (балловая) система оценивания. Её сущность сводится к следующему: ученик за определённый период набирает в совокупности определённое количество баллов, соответствующее той или иной оценке его деятельности. При таком подходе оценка начинает выполнять стимулирующую роль, и заставляет учащихся адекватно воспринимать предъявляемые требования. На основании разработанных критериев ученики сами могут объективно оценивать свои достижения. Научить школьников самооценке и взаимооценке – важное условие их подготовки к жизни. В качестве основного критерия итоговой оценки успеваемости по дисциплине избрана посещаемость занятий, а занятия ориентированы, прежде всего, на индивидуальные темпы развития двигательных способностей, а не на выполнение усреднённых учебных нормативов. Успеваемость по дисциплине определяется и полнотой приобретённых теоретических знаний, работоспособностью на уроке, участием в спортивной жизни.

Третий год в нашей школе текущие и итоговые оценки имеют ученики, которые по медицинским показаниям освобождены от уроков физкультуры. Данные ученики получают задания по теоретическому

курсу «Физическая культура», пишут рефераты. За устные ответы и рефераты учащиеся получают отметки. Таким образом, каждый ученик аттестован по предмету, и каждый может получить положительную отметку.

В своей работе большое внимание уделяю организации внеклассной работы, которая является базой по подготовке сборных команд школы для участия в районных и городских Олимпиадах школьников. Для этого составляю программы физкультурно-спортивной направленности дополнительного образования детей - «Обучение игре в баскетбол», «Обучение игре в волейбол», «Обучение игре в мини-футбол». Программы рассчитаны на три года обучения для детей 12-17 лет. Все эти виды спорта являются средством физического воспитания. Программа дополнительного образования детей «Обучение игре в волейбол» имеет профессионально-ориентированный уровень. Цель всех программ – показать важную роль занятий спортом для всестороннего физического развития.

Использованная литература:

1. Рустамов, Л. Х. (2012). Значение педагогической практики в подготовке квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта. Молодой ученый, (10), 379-380.
2. Рустамов, Л. Х. (2013). Источники и этапы развития теории и методики физического воспитания. Педагогика и современность, (3), 69-76.
3. Рустамов, Л. Х. (2012). Концепция систематизации непрерывной педагогической практики. In Педагогика: традиции и инновации (pp. 183-185).
4. Рустамов, Л. Х. (2013). Физическая культура и ее влияние на организм человека. In Актуальные вопросы современной науки (pp. 99-103).
5. Rustamov, L. (2022). IMPLEMENTATION OF A PERSON-ORIENTED APPROACH IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS. Science and Innovation, 1(8), 1259-1262.
6. Rustamov, L. (2022). TALABALARNING KASBIY FAOLIYATLARIDA SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN YONDASHUVNI AMALGA OSHIRISH. Science and innovation, 1(B8), 1259-1262.
7. Абдуллаева, Б. С., & Рустамов, Л. Х. (2013). ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. SCIENCE AND WORLD, 103.
8. Рустамов, Л. Х., & Умматов, Н. Р. (2013). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. SCIENCE AND WORLD, 59.

9. Рустамов, Л. Х., & Зайниддинов, Т. Б. (2013). Основные средства физической культуры и классификация упражнений. Педагогика и современность, (5), 137-140.
10. RUSTAMOV, L. PEDAGOGIK AMALIYOTNI AMALGA OSHIRISH JARAYONI MAZMUNI. O 'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XAVARLARI, 2022,[1/11] ISSN 2181-7324.
11. Рустамов, Л., & Махмудов, Ш. (2023). ВОЛЕЙБОЛ КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ. Академические исследования в современной науке, 2(27), 91-93.
12. Рустамов, Л., & Тошпулатов, Х. (2024). СПОСОБЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ. Development and innovations in science, 3(3), 21-25.
13. Рустамов, Л. Х. (2021). ЗНАЧЕНИЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АНИМАЦИИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. POLISH SCIENCE JOURNAL, 200.
14. Рустамов, Л. Х. (2022). ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ НА УРОКАХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. POLISH SCIENCE JOURNAL, 194.
15. Рустамов, Л. Х. (2022). ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МЛАДШИХ КЛАССАХ. POLISH SCIENCE JOURNAL, 191.
16. РУСТАМОВ, Л. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МАЛАКАЛИ МУТАХАССИС ТАЙЁРЛАШДА УЗЛУКСИЗ ПЕДАГОГИК АМАЛИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ. ILMIY XAVARNOMA. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура, (4), 104-107.
17. Rustamov, L. K. (2023). SYSTEMATIZATION OF CONTINUOUS PEDAGOGICAL PRACTICE. Oriental Journal of Education, 3(03), 57-60.
22. Рахимкулов, К. Д., & Рустамов, Л. Х. (2021). ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ В ШКОЛЕ. POLISH SCIENCE JOURNAL, 257.
18. Рустамов, Л. Х., & Набижанов, Ш. М. (2021). ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. POLISH SCIENCE JOURNAL, 441.
19. Рустамов, Л. Х. (2024). VOLLEYBALL PLAYERS' TRAINING IN MODERN CONDITIONS. Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research, 11(05), 807-810.
20. Маҳкамдждонов, К. М., Иноземцева, Л. А., Нурматов, Ф., & Рустамов, Л. Спорт байрамларини ташкил қилиш ва ўтказиш методикаси. Toshkent:- 2007.

